

VIVER O MODERNO: EXPERIÊNCIAS HABITANTES E TRANSFORMAÇÕES NAS UNITÉS D’HABITATION DE LE CORBUSIER

BITTENCOURT BIASI, Priscilla

Doutoranda Ecole Nationale Supérieure en Architecture de Bretagne (ENSAB)

Professora Université Rennes 2

Como representar a arquitetura em sua dimensão viva— em sua complexidade ativa, contraditória e sempre inacabada? Como dar conta de seus movimentos, reconfigurações e contínuas reinvenções, sem reduzi-la a uma imagem fixa ou a uma leitura canônica?

Este artigo propõe uma reflexão sobre a *arquitetura em movimento* a partir das Unités d’Habitation de Le Corbusier localizadas na França. O objetivo é compreender o dinamismo da arquitetura a partir das experiências cotidianas dos moradores, documentando as múltiplas formas de apropriação, transformação e invenção do espaço.

A pesquisa parte das proposições de Latour e Yaneva¹, que reivindicam modos de representação capazes de dar conta do dinamismo dos edifícios, e dialoga com Ingold², ao pensar a arquitetura como um fazer contínuo—uma linha de vida e não um ponto de chegada. Inspirada também nas epistemologias situadas, a metodologia combina levantamento habitado, historiografia oral e cartografia sensível compondo uma abordagem que privilegia o vínculo entre teoria, experiência e sensibilidade.

Ao eleger as Unités d’Habitation como campo empírico, a pesquisa busca tensionar a centralidade do autor e do projeto, deslocando o foco para as práticas habitantes que reconfiguram e mantêm viva a arquitetura. As transformações materiais e simbólicas operadas, longe de comprometer a integridade arquitetônica, conferem densidade histórica e sensível às edificações, revelando o valor da transformação como continuidade.

Assim, o artigo propõe pensar a conservação não como preservação da forma, mas como reconhecimento da vida que a atravessa— uma arquitetura feita de gestos, memórias e resistências, que persiste não por permanecer igual, mas como campo aberto de experimentação, transformação e vida.

Palavras-chave: HABITAR (1), UNITE D’HABITATION (2), ARQUITETURA EM MOVIMENTO (3), PRÁTICAS HABITANTES (4); EPISTEMOLOGIAS SITUADAS (5)

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa arquitetônica raramente acompanha o que acontece depois do projeto — o momento em que o edifício, entregue à vida, passa a se transformar conforme os usos, as estações, os corpos e as relações que o habitam. É nesse intervalo entre a concepção e a duração vivida que se ancora este estudo sobre a arquitetura em movimento: uma forma de compreender o espaço construído não como objeto estável, mas como processo contínuo de transformações materiais e sensíveis.

A imagem fundadora desta investigação surgiu na Cité Radieuse, em Marselha, durante uma visita de campo em 2016. Hospedada no hotel instalado no interior da Unité, abri a porta do quarto e vi um homem muito alto, acompanhado de dois rottweilers, caminhando lentamente sob a luz suave do corredor. Aquele espaço — concebido como rua suspensa e racionalera atravessado por uma cena cotidiana que introduzia outra camada de sentido. Nesse contraste, o ícone arquitetônico se desfazia para dar lugar a uma arquitetura habitada, atravessada por presenças, improvisos e gestos comuns. A pergunta que emergiu foi simples e decisiva: como se habita aqui?

Figura 1

Essa experiência revelou que a obra moderna não se esgota no projeto: ela continua a se refazer no tempo, nos usos e nas apropriações silenciosas que reescrevem sua matéria e seu sentido. Para compreender a arquitetura, torna-se necessário deslocar o olhar do desenho para a vida, acompanhando o modo como o espaço respira, resiste e se ajusta aos que o atravessam. Esse deslocamento dialoga diretamente com o debate sobre a conservação da arquitetura moderna, historicamente tensionado entre a busca pela integridade formal e a

dinâmica imprevisível do cotidiano. Como conciliar o ideal da permanência com a experiência inevitável da mudança? Como lidar com o fato de que os edifícios modernos, ao envelhecerem, produzem novos usos, expressões e materialidades?

As Unités d’Habitation de Le Corbusier condensam esse dilema. Pensadas, no pós-guerra, como protótipos do habitat moderno — síntese entre técnica, padronização e vida coletiva — elas foram apropriadas e transformadas ao longo das décadas por moradores com histórias e modos de vida diversos. As modificações realizadas — físicas, funcionais e simbólicas — constituem uma história paralela da obra moderna, escrita não apenas pelos arquitetos, mas por aqueles que a vivem diariamente.

Essa vitalidade desafia concepções tradicionais de autenticidade e conservação. Em *“Give Me a Gun and I Will Make All Buildings Move”*³, Latour e Yaneva propõem repensar os modos de representação da arquitetura, sugerindo que os edifícios não devem ser entendidos como objetos fixos ou sistemas fechados, mas como realidades em constante transformação—*em devir*. Essa proposta convida a imaginar instrumentos de observação capazes de captar o movimento da arquitetura: suas reconfigurações, usos, ajustes e desvios cotidianos.

Nesse horizonte, a transformação deixa de ser entendida como perda ou degradação e passa a ser reconhecida como valor— expressão da continuidade do projeto no tempo, efeito da relação viva entre forma, uso e experiência.

Cada uma das quatro Unités francesas — Marselha, Rezé, Briey e Firminy— constitui uma variação singular de um mesmo princípio arquitetônico, revelando como o moderno se reinscreve no cotidiano, entre norma e imprevisto, memória e adaptação. Ao invés de perguntar se os edifícios permanecem fiéis ao projeto original, a pesquisa interroga como eles persistem ao se transformar.

O objetivo deste artigo é, portanto, refletir sobre os modos de viver o moderno, compreendendo a arquitetura não apenas como obra concluída, mas como processo em curso. A partir de uma abordagem situada—que combina levantamento habitado, historiografia oral, observação participante e cartografia sensível — buscamos evidenciar as continuidades, fricções e negociações que emergem entre o espaço concebido e o espaço vivido.

Assumir a ideia de arquitetura em movimento não significa propor uma metáfora, mas reconhecer uma condição ontológica do espaço habitado. O edifício não permanece porque resiste às transformações, mas porque as incorpora: ele sobrevive ao tornar-se outro, sem deixar de ser ele mesmo. É nesse campo intervalar — entre projeto e vida, entre permanência e mutação— que esta pesquisa situa sua reflexão.

2. ENTRE PROJETO E VIDA: A TRANSFORMAÇÃO COMO VALOR

Ao longo do século XX, a conservação da arquitetura moderna foi atravessada por uma tensão entre o ideal de permanência e as transformações produzidas pela vida cotidiana. O discurso projetual, sustentado por uma confiança na clareza formal, na racionalização espacial e na durabilidade técnica, confronta-se

inevitavelmente com a experiência da mudança: os edifícios envelhecem, os materiais respondem ao tempo, os modos de morar se modificam. Habitar um edifício moderno significa submetê-lo a um processo contínuo de reinterpretação.

É nesse horizonte que emerge a noção de transformação como valor: em vez de compreender as modificações como desvios em relação a um estado original idealizado propõe-se reconhecê-las como manifestações da vitalidade dos espaços. O edifício deixa de ser um objeto estático a ser preservado e passa a ser entendido como um processo em curso, atravessado por camadas sucessivas de tempo, uso e experiência.

Nas *Unités*, essa questão adquire força particular. Concebidas como protótipos do “habitar moderno” capaz de articular vida coletiva, padronização construtiva e racionalidade funcional, elas foram submetidas a contextos sociais e urbanos diversos. A mesma estrutura arquitetônica foi apropriada por moradores com trajetórias e referências heterogêneas, produzindo leituras plurais do projeto. A promessa de universalidade encontrou, na prática do habitar, um campo de negociação constante.

Figura 2

A observação das *Unités* mostra que a obra moderna, não constitui um todo homogêneo e fechado, mas um sistema aberto, permanentemente reconfigurado pelas relações que o atravessam. Em Rezé, por exemplo, a célula habitacional—concebida como unidade mínima funcional é redefinida por famílias que ampliam, subdividem ou flexibilizam os espaços internos para acolher ritmos de vida e trabalho contemporâneos. Esses gestos, aparentemente banais, produzem deslocamentos profundos no modo como o espaço é vivido e significado.

Em Marselha, o caráter emblemático e o reconhecimento patrimonial do edifício intensificam as negociações entre conservação e uso. A coexistência entre moradia, hotel, escritórios, comércio, ateliês e fluxo turístico

transforma a Unité em território híbrido, atravessado por camadas simultâneas de apropriação. A monumentalidade do projeto encontra a imprevisibilidade do cotidiano: o edifício permanece, mas permanece em transformação.

Figura 3

Em Briey e Firminy, por sua vez, a gestão do edifício e as dificuldades relacionadas à manutenção e ao contexto socioeconômico local produzem formas de organização coletiva e solidariedade entre moradores. As iniciativas de cuidado, os esforços de preservação comunitária e os debates sobre o destino do patrimônio mostram que a continuidade do edifício não depende apenas de políticas institucionais, mas também de uma dimensão compartilhada do habitar.

Esses exemplos evidenciam que o tempo e o uso atuam como forças projetuais. Cada gesto de adaptação— um móvel deslocado, uma parede aberta, um jardim improvisado, um revestimento substituído, uma rede de sociabilidade construída nos corredores — reescreve a obra, conferindo-lhe novas camadas de sentido. O edifício torna-se um organismo relacional, resultado de sucessivas articulações entre arquitetos, habitantes, técnicos, gestores e sistemas normativos. O projeto inicial não desaparece, mas se prolonga na vida que o transforma.

Figura 4

A transformação, nesse sentido, não é apenas material: ela é também simbólica, social e política. Ela desloca valores, reinscreve memórias, redefine pertencimentos. Ao interrogar a autenticidade não como fidelidade formal, mas como continuidade vivida, abre-se espaço para compreender o moderno como campo de tensão produtiva entre norma e imprevisto, disciplina projetual e invenção cotidiana. Entre o projeto e a vida, forma-se um território intermediário onde a arquitetura se atualiza sem cessar.

Assumir a transformação como valor implica, portanto, reconhecer o papel ativo dos habitantes na construção contínua da obra. O habitar deixa de ser visto como simples etapa posterior ao projeto e passa a ser compreendido como ato de coautoria, no qual o cotidiano participa da elaboração do espaço. O edifício moderno não se preserva apesar das modificações, mas por meio delas: ele sobrevive porque continua sendo vivido.

Observar o moderno *em devir* significa, assim, deslocar o foco da permanência entendida como imobilidade para uma permanência que se sustenta na capacidade de se refazer. As Unités não se afirmam como relíquias congeladas no tempo; elas persistem como lugares habitados, apropriados, disputados e transformados. A continuidade da obra moderna não está na fixação de uma forma única, mas na pluralidade de suas inscrições ao longo da vida. É nesse movimento que a transformação deixa de ser ameaça e se torna condição de permanência.

3. HABITAR O MÉTODO: MODOS DE CONHECER EM MOVIMENTO

Habitar a arquitetura é também uma forma de conhecê-la. Do mesmo modo, habitar a pesquisa é uma maneira de pensar com o espaço, e não apenas sobre ele. Compreender a arquitetura em movimento requer, portanto, um método que aceite deslocar-se — que não se imponha como forma rígida, mas que se construa no próprio gesto de observar, ouvir e representar.

A pesquisa não se orienta por um protocolo fixo, mas por uma postura de atenção, que reconhece que todo conhecimento nasce de uma posição situada no mundo⁴. Observar a arquitetura nesse sentido, significa também ser afetada por ela, acompanhar suas materialidades, narrativas e gestos cotidianos. O método não busca estabilizar o saber, mas situá-lo — revelar as relações que o constituem, os gestos que o sustentam, as vozes que o transformam.

O trabalho de campo foi desenvolvido nas Unités d’Habitation francesas a partir de estadias prolongadas nos edifícios, combinando observação participante, entrevistas semiestruturadas, registros gráficos e coleta documental. Em diálogo com epistemologias críticas e situadas⁵, a investigação assume que o espaço não é apenas algo que se descreve, mas algo que se vive junto: a compreensão da arquitetura emerge no contato entre corpos, materiais e experiências.

O método estrutura-se em três gestos articulados — observar, escutar e representar que não se sucedem de maneira linear, mas se entrelaçam no processo de investigação. Esses gestos permitem acessar simultaneamente dimensões espaciais, sensíveis, temporais e simbólicas do habitar, produzindo um conhecimento que não busca reduzir a complexidade do cotidiano, mas traduzi-la em sua espessura relacional.

3.1 O levantamento habitado: observar o espaço em uso

Entre os instrumentos adotados, o levantamento habitado — o “*relevé habité*”, desenvolvido por Daniel Pinson⁶ no âmbito das pesquisas do CREHUCO⁷ — ocupa um papel central. Ele nasce da necessidade de compreender o diálogo entre o espaço concebido e o espaço habitado. Em vez de partir do projeto ou da geometria ideal, parte-se do espaço vivido. O objetivo não é representar a forma precisa do edifício, mas tornar visíveis as marcas que a vida cotidiana inscreve sobre ele.

Desenhar um apartamento habitado, nesse sentido, não é apenas medir paredes: é mapear gestos, objetos e ritmos. O levantamento habitado torna visível aquilo que o desenho técnico tende a apagar — as circulações informais, as zonas de apropriação, a presença dos corpos e dos afetos no espaço. Ao cartografar as adaptações uma cortina que substitui uma divisória, um móvel que reorganiza fluxos, um canto apropriado como espaço de trabalho — evidencia-se que os moradores participam ativamente da construção contínua do espaço.

Figura 5.

Mais do que medir, trata-se de escutar com o desenho. Cada planta se constitui também como narrativa: ela articula proporções, histórias e relações. O método evidencia tensões entre norma e improviso, permanência e transformação, sem hierarquizar o projeto sobre o uso. Ele restitui à arquitetura sua dimensão existencial, frequentemente apagada pelas representações técnicas convencionais.

3.2 Escutar o habitar: oralidade, memória e conhecimento situado

Essa dimensão gráfica é inseparável da escuta etnográfica. As entrevistas—entendidas aqui como prática de historiografia oral — não funcionam como simples coleta de dados, mas como ato de coautoria, no qual pesquisador e habitante partilham a reconstrução da experiência. Inspirada nos trabalhos de Paul Thompson⁸, de Alessandro Portelli⁹, a pesquisa reconhece que o valor da narrativa oral não está apenas na precisão factual, mas na dimensão interpretativa e simbólica que os narradores atribuem ao vivido.

No campo da arquitetura, essa abordagem encontra ressonância em *Speaking of Buildings*¹⁰, que propõe a oralidade como forma legítima de produção de conhecimento disciplinar. Ouvir os moradores significa legitimar saberes vernaculares, sensíveis e cotidianos, historicamente marginalizados pelas narrativas oficiais da modernidade arquitetônica.

As memórias recolhidas nas Unités revelam como o espaço moderno molda hábitos, afetos, percepções— e como é simultaneamente transformado por eles. Relatos de chegada ao edifício, reorganização dos apartamentos, convivências nas áreas coletivas ou experiências de infância dão a ver uma história que não se inscreve apenas nos documentos ou nas plantas, mas nos corpos, nos gestos e nas lembranças. Ao legitimar

esses discursos, a pesquisa oral desloca as fronteiras da autoria e reinscreve na história da arquitetura aqueles que tradicionalmente permaneceram invisíveis: os que constroem, cuidam, habitam e transformam o espaço todos os dias.

Essa dimensão aparece também em *Growing Up Modern*¹¹, onde a infância em residências modernistas é narrada como experiência formadora de sensibilidades. Do mesmo modo, nas *Unités*, a memória do habitar revela que viver a arquitetura é também uma forma de conhecê-la: o cotidiano se torna prática interpretativa e produtora de sentido.

A entrevista, assim, não se limita à fala: ela constitui um encontro. Ao narrar, os moradores reinscrevem o edifício na duração da vida, produzindo uma historiografia viva que resiste à homogeneização patrimonial e à leitura monumental do moderno. A escuta torna-se, simultaneamente, um gesto ético e político: redistribuir a palavra, reconhecer o morador como sujeito de conhecimento, deslocar hierarquias entre saber técnico e saber vivido.

3.3 Cartografar o movimento: entre o visível e o sensível

O terceiro gesto metodológico consiste em enfrentar um desafio fundamental: representar o movimento sem imobilizá-lo — tornar visível o que se transforma, sem apagar o que permanece invisível: o gesto, a memória, o som, o afeto. Para isso, a pesquisa recorre à cartografia sensível, entendida como dispositivo de composição de saberes que articula vozes, tempos, imagens e materiais em uma mesma superfície interpretativa.

Inspirada no projeto *Atlas do Chão*¹², do coletivo *Contracondutas*, e nas experiências de cartografia social discutidas por Henri Acselrad¹³, essa abordagem desloca o mapa de seu papel descritivo e objetivo para assumi-lo como processo crítico e situado. Em vez de representar o território “de fora”, a cartografia emerge de dentro das práticas, acompanhando percursos, apropriações e relações.

Essa lógica aproxima-se da tradição warburguiana do pensamento por imagens e do *Atlas Mnemosyne*¹⁴, em que a montagem opera como forma de conhecimento. Reapropriada por Didi-Huberman¹⁵, essa perspectiva enfatiza o sentido que nasce nos intervalos, nas relações entre fragmentos. A noção de constelação, formulada por Walter Benjamin¹⁶, reforça esse entendimento: o significado não reside na linearidade, mas no encontro entre tempos e materiais heterogêneos.

Figura 6

Transposta para a arquitetura, essa abordagem permite compreender o edifício moderno como campo relacional, sempre recomposto pelas práticas que o atravessam. Mapas, plantas, diagramas, registros visuais e textuais não procuram capturar uma essência estável, mas acompanhar metamorfoses, tornando visíveis as fricções entre projeto e vida, norma e improviso, conservação e transformação. A cartografia sensível, portanto, não é produto final, mas prática processual, que faz do ato de representar uma forma de pensar a arquitetura como processo vivo.

3.4 Uma metodologia em ato

A articulação entre levantamento habitado, historiografia oral e cartografia sensível configura uma metodologia que não separa forma e experiência, mas as toma como dimensões inseparáveis do habitar. O método não busca neutralidade, nem pretende observar o edifício à distância: ele assume que o conhecimento emerge no encontro entre pesquisador, moradores e espaço.

Ao habitar o método, a pesquisa procura acompanhar a arquitetura no momento em que ela acontece — nas adaptações domésticas, nas sociabilidades dos corredores, nas tensões entre uso e patrimônio, nas negociações cotidianas que prolongam o projeto no tempo. O movimento não é metáfora: ele é condição de existência da obra moderna.

Essa abordagem permite compreender as Unités não apenas como ícones arquitetônicos, mas como territórios vivos, atravessados por disputas, memórias e invenções.

4. HABITAR O MÉTODO: POR UMA METODOLOGIA EM MOVIMENTO

A abordagem desenvolvida ao longo desta pesquisa propõe compreender a arquitetura não como objeto concluído, mas como processo em curso, situado no intervalo entre o projeto e a vida. Nas Unités d'Habitation, esse intervalo não é uma zona residual: ele constitui o próprio lugar onde a obra moderna se prolonga, se negocia e se transforma.

Ao articular levantamento habitado, historiografia oral e cartografia sensível, a metodologia assume a transformação como dado constitutivo do espaço. Em vez de buscar um estado original rígido, acompanha-se as relações que mantêm o edifício vivo — reconfigurações domésticas, práticas coletivas, tensões entre uso e conservação, memórias e afetos que se inscrevem no cotidiano.

Figura 7

Esse deslocamento epistemológico implica reconhecer os habitantes como coautores da obra, e não apenas como usuários. O habitar deixa de ser etapa posterior ao projeto e passa a ser entendido como gesto contínuo de produção do espaço. O edifício não persiste apesar das transformações, mas por meio delas: sua permanência se fundamenta na capacidade de se refazer no tempo.

A metodologia em movimento busca, assim, produzir um conhecimento que não separa forma e experiência, técnica e sensibilidade, materialidade e narrativa. O rigor não se encontra na fixação da forma, mas na coerência das relações que ligam as partes do edifício às práticas que o atravessam — como nas constelações benjaminianas. O que permanece não é a imobilidade, mas a continuidade dinâmica construída pela vida.

Essas reflexões têm consequências diretas para o campo da conservação do patrimônio moderno. Ao invés de compreender as modificações como ameaça, propõe-se reconhecê-las como expressão de continuidade cultural, indício de que a obra segue habitada, apropriada e significativa. A transformação deixa de ser tratada como ruído e passa a constituir um arquivo vivo do habitar, revelando as múltiplas formas pelas quais o projeto se reatualiza.

Habitar o método, nesse sentido, significa também habitar o conhecimento: aceitar o inacabamento, a tensão e o movimento como condições produtivas da pesquisa. Mais do que descrever o que a arquitetura foi, trata-se de acompanhar o que ela se torna — e de construir instrumentos capazes de representar essa vitalidade sem reduzi-la.

A arquitetura moderna, vista a partir das Unités, não aparece como monumento estático, mas como obra em devir. É nesse movimento — feito de usos, negociações e reinvenções — que ela encontra sua permanência e sua força.

NOTAS

¹ Bruno Latour e Albená Yaneva, "Give Me a Gun and I Will Make All Buildings Move: An ANT's View of Architecture," em *Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research*, ed. Reto Geiser (Basel: Birkhäuser, 2008).

² Tim Ingold, *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description* (London: Routledge, 2011). Tim Ingold, *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture* (London: Routledge, 2013).

³ Bruno Latour e Albená Yaneva, "Give Me a Gun and I Will Make All Buildings Move: An ANT's View of Architecture," em *Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research*, ed. Reto Geiser (Basel: Birkhäuser, 2008).

⁴ Donna Haraway, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective," *Feminist Studies* 14, nº 3 (1988).

⁵ Haraw Donna Haraway, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective," *Feminist Studies* 14, nº 3 (1988).

⁶ Daniel Pinson, *Habiter: Paroles d'habitants et pratiques d'habitat* (Paris: L'Harmattan, 1999) e Daniel Pinson, "L'habitat, relevé et révélé par le dessin: Observer l'espace construit et son appropriation," *Espaces et sociétés* 164–165, nº 1 (2016).

⁷ CREHUCO : Centre de Recherche sur l'Habitat, l'Urbanisme et la Construction

⁸ Paul Thompson, *The Voice of the Past: Oral History*, 3ª ed. (Oxford: Oxford University Press, 2000)

⁹ Alessandro Portelli, *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History* (Albany: State University of New York Press, 1991).

¹⁰ Janina Gosseye, Naomi Stead e Deborah van der Plaats (orgs.), *Speaking of Buildings: Oral History in Architectural Research* (New York: Princeton Architectural Press, 2019).

¹¹ Julia Jamrozik e Coryn Kempster, *Growing Up Modern: Childhoods in Iconic Homes* (Basel: Birkhäuser, 2021).

¹² <https://www.atlasdochao.org/>.

¹³ Henri Acselrad (org.), *Cartografia social, terra e território* (Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2013).

¹⁴ Aby Warburg, *Atlas Mnemosyne*, trad. Joaquín Chamorro Mielke (Madrid: Ediciones Akal, 2010).

¹⁵ Georges Didi-Huberman, *Atlas, ou o gaio saber inquieto: O olho da história III* (Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018).

¹⁶ Walter Benjamin, *Passagens*, org. Willi Bolle (Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006).

BIBLIOGRAFIA

ACSELRAD, Henri, org. *Cartografia social, terra e território*. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2013.

ATLAS DO CHÃO. "Atlas do Chão." <https://www.atlasdochao.org/>.

BENJAMIN, Walter. *Passagens*. Organização de Willi Bolle. Tradução de Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Atlas, ou o gaio saber inquieto: O olho da história III*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018.

GOSSEYE, Janina; STEAD, Naomi ; VAN DER PLAAT, Deborah van der Plaat, orgs. *Speaking of Buildings: Oral History in Architectural Research*. Nova York: Princeton Architectural Press, 2019.

HARAWAY, Donna. "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective." *Feminist Studies* 14, nº 3 (1988) : 575–599.

INGOLD, Tim. *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. London: Routledge, 2011

INGOLD, Tim. *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*. London: Routledge, 2013.

JAMROZIK, Julia, e KEMPSTER, Coryn. *Growing Up Modern: Childhoods in Iconic Homes*. Basel: Birkhäuser, 2021.

LATOURE, Bruno, e YANEVA, Albena. "Give Me a Gun and I Will Make All Buildings Move: An ANT's View of Architecture." In *Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research*, organizado por Reto Geiser, 80–89. Basel: Birkhäuser, 2008.

Le Corbusier. *L'Unité d'habitation de Marseille*. *Le Point*, no. 38. Souillac / Mulhouse: Le Point, 1952.

LE CORBUSIER. *Oeuvre complète, 1946–1952*. Vol. 5. Editado por Willy Boesiger. Basel: Birkhäuser, 1995.

Pinson, Daniel. *Habiter: Paroles d'habitants et pratiques d'habitat*. Paris: L'Harmattan, 1999.

PINSON, Daniel. "L'habitat, relevé et révélé par le dessin: Observer l'espace construit et son appropriation." *Espaces et sociétés* 164–165, nº 1 (2016): 49–66.

PORTELLI, Alessandro. *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*. Albany: State University of New York Press, 1991.

THOMPSON, Paul. *The Voice of the Past: Oral History*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2000.

WARBURG, Aby. *Atlas Mnemosyne*. Tradução de Joaquín Chamorro Mielke. Edição de Martin Warnke, com colaboração de Claudia Brink. Madrid: Ediciones Akal, 2010.

YANEVA, Albena. *Latour for Architects*. London: Routledge, 2017.

BIOGRAFIA

Arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura pela UFRGS.

Doutoranda em Arquitetura na ENSAB, desenvolve a tese "A arquitetura em movimento. Uma análise do fluxo contínuo de transformação da arquitetura a partir do estudo de caso do conjunto das Unidades de Habitação de Le Corbusier na França". A pesquisa aborda a dimensão evolutiva da arquitetura e o papel ativo das práticas sociais em sua transformação e valorização. Explorando, assim, as interações entre formas construídas, usos cotidianos e dinâmicas de apropriação e representação. Professora na Université Rennes 2, atua no ensino multidisciplinar sobre cidade e do território.

LEGENDAS DE IMAGENS

Fig 1. Unité d'habitation de Marseille, *troisième rue*. Imagem : Priscilla Bittencourt Biassi

Fig 2. Mapa de localização das quatro *Unités d'Habitation* na França. Imagem: Priscilla Bittencourt Biassi.

Fig.3 Entre vida doméstica e fluxo turístico: habitantes recebendo visitantes durante as *Journées du Patrimoine*. Exposição *Unités d'Intimité* (2021–2022). Imagem: Association La Première Rue.

Fig.4 Sala de estar do apartamento de Maria, habitante da Unité de Marselha desde os anos 1970. Imagem: Priscilla Bittencourt Biassi.

Fig.5 *Levantamento habitado / relevé habité*, apartamento de Céline e Eric, Unité d'Habitation de Rezé. Imagem: Priscilla Bittencourt Biassi.

Fig. 6 Diagrama esquemático da organização e representação constelar da pesquisa. Imagem: Priscilla Bittencourt Biassi.

Fig. 7 O *Modulor* composto pelos habitantes. Exposição *Unités d'Intimité* (2021–2022). Imagem: Association La Première Rue.